

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

MAŞIN ÖYRƏNMƏSİ.
Şəfiqə İmanova Cəfər

Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan, Azərbaycan

Shefi563@gmail.com

Zeynalova Səadət Cəbrail

Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan, Azərbaycan

saadatzeynalova@ndu.edu.az

Xülasə:

Maşın öyrənməsi, kompüterlərin verilənlərdən öyrənməsini və müəyyən tapşırıqları insan müdaxiləsi olmadan avtomatik yerinə yetirməsini təmin edən süni intellekt sahəsidir. Bu prosesdə, model adlanan alqoritm verilənlərə əsasən nümunələri və qaydaları müəyyənləşdirir, daha sonra bu qaydalara uyğun olaraq yeni verilənlərə tətbiq olunur.

Açar sözlər: Gücləndirici öyrənmə (Reinforcement Learning), Nəzarətli və nəzarətsiz öyrənmə (Supervised and unsupervised Learning), Proqnozlaşdırma (Regression), Təsnifat üçün xətti modellər Linear Models for Classification, maşın öyrənməsi alqoritmlərinin kateqoriyaları.

1. Reinforcement Learning (Gücləndirici Öyrənmə) agentin mühitlə qarşılıqlı əlaqə quraraq maksimum mükafatı əldə etmək üçün qərar verməyi öyrəndiyi bir maşın öyrənməsi növüdür. Nəzarətli öyrənmədən fərqli olaraq, burada model hazır məlumat cütləri üzərində öyrədilmir, əksinə agentin etdiyi hərəkətlərin nəticələrindən öyrənir.

1. Agent: Mühitlə qarşılıqlı əlaqə quran öyrənən və ya qərar verən varlıq.
2. Mühit: Agentin qarşılıqlı əlaqədə olduğu xarici sistem. Mühit agentin hərəkətlərinə cavab verir və mükafat şəklində geribildirim təmin edir.
3. Vəziyyət (State): Mühitin cari vəziyyətinin təsviri.
4. Hərəkət (Action): Agentin hər hansı bir vəziyyətdə edə biləcəyi seçimlər.
5. Mükafat (Reward): Agentin hərəkətinə cavab olaraq mühitdən alınan geribildirim. Agentin məqsədi, zamanla ümumi mükafatı maksimum dərəcədə artırmaqdır.
6. Siyasət (Policy): Agentin cari vəziyyətə əsasən növbəti hərəkəti təyin etmək üçün istifadə etdiyi strategiya.
7. Dəyər Funksiyası (Value Function): Hər hansı bir vəziyyət və ya vəziyyət-hərəkət cütü üçün gözlənilən ümumi mükafatı təxmin edən funksiya.
8. Q-Funksiyası (Hərəkət-Dəyər Funksiyası): Müəyyən bir vəziyyətdə müəyyən bir hərəkətin mükafatını və sonrakı siyasəti təmsil edən funksiya.

Gücləndirici Öyrənmə Növləri:

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

1. Model-Siz və Model-Əsaslı:

- Model-Siz RL: Agent mühitin modelinə ehtiyac olmadan hərəkət etməyi öyrənir (məsələn, Q-learning, SARSA).

- Model-Əsaslı RL: Agent mühitin modelini qurur və qərarlar qəbul etmək üçün ondan istifadə edir (məsələn, Dinamik Proqramlaşdırma, Monte Carlo Ağacı Axtarışı).

2. Dəyər-Əsaslı və Siyasət-Əsaslı:

- Dəyər-Əsaslı Metodlar: Dəyər funksiyasının təxmininə yönəlib (məsələn, Q-learning).

- Siyasət-Əsaslı Metodlar: Siyasəti dəyər funksiyalarına əsaslanmadan birbaşa optimallaşdırır (məsələn, REINFORCE alqoritmi).

- Actor-Critic Metodlar: Həm dəyər-əsaslı, həm də siyasət-əsaslı yanaşmaları birləşdirir.

RL-də Yaygın Alqoritmlər:

1. Q-Learning: Agentin Q-dəyərlərini yeniləyərək müəyyən bir vəziyyətdə müəyyən bir hərəkətin dəyərini öyrənən model-siz alqoritm.

2. Deep Q-Network (DQN): Böyük vəziyyət məkanlarını idarə etmək üçün dərin sinir şəbəkələri ilə Q-learning-i birləşdirir.

3. SARSA (State-Action-Reward-State-Action): Q-learning-ə bənzər bir model-siz alqoritmdir, lakin Q-dəyərini agentin əslində etdiyi hərəkətə əsasən yeniləyir.

4. Siyasət Gradienti Metodları (Policy Gradient Methods): Siyasəti birbaşa gradient artımı ilə optimallaşdırır (məsələn, REINFORCE, Proksimal Siyasət Optimizasiyası - PPO).

5. Actor-Critic: Siyasət gradienti və dəyər funksiyası yanaşmalarını birləşdirir. Actor siyasəti yeniləyir, Critic isə siyasəti qiymətləndirir.

Gücləndirici Öyrənmənin Tətbiqləri:

- Robototexnika: Robotların avtomatik olaraq tapşırıqları yerinə yetirməsi üçün təlim.

- Oyunlar: Oyunları insan səviyyəsindən yuxarı səviyyədə oynaya bilən süni intellekt inkişaf etdirmək (məsələn, AlphaGo).

- Maliyyə: Alqoritmik ticarət və portfel idarəçiliyi.

- Səhiyyə: Şəxsi müalicə planlaşdırılması və tibbi qərar qəbul etməsi.

- Avtonom Nəqliyyat Vasitələri: Naviqasiya və idarəetmə sistemləri.

Gücləndirici Öyrənmə dinamik və mürəkkəb mühitlərdə ardıcıl qərar qəbul etməsi üçün güclü bir çərçivədir və bir çox sahələrdə geniş istifadə olunur.

2. Supervised Learning və Unsupervised Learning maşın öyrənməsinin iki əsas kateqoriyasıdır. Hər iki üsulun məqsədi məlumatlardan öyrənmək olsa da, onlar fərqli metodlara və tətbiq sahələrinə malikdirlər.

Supervised Learning (Nəzarətli Öyrənmə)

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Supervised Learning üsulunda modelə giriş məlumatları (input) və onlara uyğun çıxışlar (output) ilə təlim keçilir. Bu təlim məlumatları "etiketli" (labeled) məlumatlardan ibarətdir, yəni hər girişə uyğun olaraq düzgün çıxış verilmişdir. Model bu məlumatları öyrənir və daha sonra yeni, etiketlenməmiş məlumatlar üçün proqnozlar verə bilir.

- Girişlər (Inputs): Modelə təqdim olunan məlumatlar (x).
- Çıxışlar (Outputs): Modelin öyrənməsi üçün təqdim olunan düzgün nəticələr (y).
- Model: Girişlərdən çıxışları proqnozlaşdırmaq üçün qurulan funksiya.

Supervised Learning İki Əsas Tipə Bölünür:

1. Klassifikasiya (Classification): Model müxtəlif kateqoriyalardan birinə aid olmağı öyrənir. Məsələn, bir emailin spam olub-olmadığını müəyyən etmək.
2. Reqressiya (Regression): Model kəmiyyət dəyəri (məsələn, evin qiyməti) kimi davamlı çıxışları proqnozlaşdırmağı öyrənir.

Məşhur Supervised Learning Alqoritmləri:

- Linear Regression: Davamlı dəyişənləri proqnozlaşdırmaq üçün xətti bir model qurur.
- Support Vector Machines (SVM): Verilənləri xətti və ya qeyri-xətti ayrılmış hədlər vasitəsilə klassifikasiya edir.
- Decision Trees: Verilənlərdən müəyyən qaydalara əsaslanaraq qərarlar çıxarır.
- Neural Networks: Daha mürəkkəb məlumat dəstləri üçün uyğun olan çox qatlı şəbəkələrdən istifadə edir.

Unsupervised Learning (Nəzarətsiz Öyrənmə)

Unsupervised Learning üsulunda modelə yalnız giriş məlumatları təqdim olunur və bu məlumatlarda heç bir etiket (çıxış) yoxdur. Model, bu məlumatların daxilindəki strukturları, nümunələri və ya qruplaşmaları öyrənməyə çalışır. Nəzarətsiz öyrənmə daha çox məlumat kəşfiyyəti və ya məlumatların qruplaşdırılması üçün istifadə olunur.

- Girişlər (Inputs): Modelə təqdim olunan məlumatlar (yalnız x , y yoxdur).
- Model: Giriş məlumatlarının daxilindəki strukturları və ya nümunələri təyin etməyə çalışır.

Unsupervised learning iki əsas tipə bölünür:

1. Qruplaşdırma (Clustering): Model məlumatları qruplaşdıraraq oxşar xüsusiyyətlərə malik olanları bir-birinə yaxın qruplara ayırır. Məsələn, müştəriləri davranışlarına görə qruplara ayırmaq.
2. Azaldılma (Dimensionality Reduction): Məlumatların daha sadə və əsas xüsusiyyətlərə endirilməsi. Məsələn, yüzlərlə xüsusiyyətə malik olan bir məlumat dəstini bir neçə əsas xüsusiyyətə qədər sadələşdirmək.

Məşhur Unsupervised Learning alqoritmləri:

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

- K-means Clustering: Məlumatları əvvəlcədən təyin edilmiş sayda qruplara ayırır.
- Hierarchical Clustering: Məlumatları hierarxik şəkildə qruplaşdırır.
- Principal Component Analysis (PCA): Məlumatlardakı əsas komponentləri təyin edərək onların ölçüsünü azaldır.
- Autoencoders: Giriş məlumatlarını sıxışdıraraq daha kiçik bir təmsil yaradıb sonra bu məlumatı yenidən bərpa etməyi öyrənir.

Proqnozlaşdırma (Regression), maşın öyrənməsində davamlı dəyişənlər üçün qiymətlər təxmin etmək və ya proqnozlaşdırmaq məqsədilə istifadə olunan nəzarətli öyrənmə üsuludur. Reqressiya modelləri giriş məlumatları ilə çıxış dəyişəni arasında əlaqə qurur və bu əlaqəyə əsaslanaraq yeni məlumatlar üçün çıxışları proqnozlaşdırır.

1. Girişlər (Features): Proqnozlaşdırmaq istədiyimiz çıxışla əlaqəli olan dəyişənlər. Bu, müstəqil dəyişənlər kimi də tanınır.
2. Çıxış (Target): Proqnozlaşdırmaq istədiyimiz dəyişən. Bu, asılı dəyişən adlanır.
3. Model: Girişlərdən çıxışları proqnozlaşdırmaq üçün qurulan riyazi funksiya və ya əlaqə.

Reqressiya Modelləri:

1. Xətti Reqressiya (Linear Regression):

- Təsvir: Xətti reqressiya ən sadə reqressiya modelidir və çıxış ilə girişlər arasında düz xətt ($y = mx + b$) qurmağa çalışır.

- Tətbiq Sahələri: İqtisadi proqnozlar, qiymət analizi, satış təxminləri.

2. Çoxlu Xətti Reqressiya (Multiple Linear Regression):

- Təsvir: Çoxlu xətti reqressiya birdən çox müstəqil dəyişənin təsirini nəzərə alaraq düz xətt qurur. Düstur $y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n$ şəklindədir.

- Tətbiq Sahələri: Ev qiymətlərinin proqnozlaşdırılması, marketing kampaniyalarının təsirinin qiymətləndirilməsi.

3. Logistik Reqressiya (Logistic Regression):

- Təsvir: Logistik reqressiya ikili (binary) çıxışları proqnozlaşdırmaq üçün istifadə olunur. Model çıxışı 0 və ya 1 arasında məhdudlaşdırır.

- Tətbiq Sahələri: İkili təsnifat problemləri, məsələn, xəstənin xəstəliyinin olub-olmamasının proqnozlaşdırılması.

4. Polinomial Reqressiya (Polynomial Regression):

- Təsvir: Polinomial reqressiya, məlumatlar arasında xətti olmayan əlaqəni modelləşdirmək üçün bir polinomial dərəcəsi ilə əlaqəni təmsil edir.

- Tətbiq Sahələri: Mürəkkəb məlumat nümunələrini modelləşdirmə, məsələn, ətraf mühitin temperatur dəyişikliklərinin proqnozlaşdırılması.

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

5. Ridge və Lasso Reqrəssiyası:

- Təsvir: Bu modellər xətti reqrəssiyaya əsaslanır, lakin məlumatların həddindən artıq uyğunlaşmasının qarşısını almaq üçün müəyyən cəzalandırma (penalty) terminləri əlavə olunur.

- Tətbiq Sahələri: Məlumat çoxluğu olan və ya çoxlu müstəqil dəyişənlərin olduğu hallar.

6. Decision Trees və Random Forests:

- Təsvir: Bu metodlar xüsusiyyətlərə əsasən qərar ağacları qurur və hər bir yarpaqda proqnozlaşdırma aparır. Random Forests çoxlu ağacları birləşdirir.

- Tətbiq Sahələri: Mürəkkəb verilənlər dəstləri, maliyyə proqnozları.

Reqrəssiyanın Tətbiqi Sahələri:

- Maliyyə: Səhm qiymətləri, investisiya riskləri və iqtisadi göstəricilərin proqnozlaşdırılması.

- Marketing: Müştəri xərclərinin, satış proqnozlarının və kampaniyaların gəlirliliyinin analizi.

- Səhiyyə: Xəstəlik risklərinin, müalicə təsirlərinin və tibbi xərclərin proqnozlaşdırılması.

- Nəqliyyat: Yol hərəkəti axınının və nəqliyyat ehtiyaclarının təxmin edilməsi.

Reqrəssiya modelləri geniş istifadə olunan alətlərdir və müxtəlif sahələrdə dəqiq proqnozlar vermək üçün çox vacibdir. Modelin seçimi və qurulması prosesin doğruluğunu və effektivliyini müəyyənləşdirir.

Təsnifatda məqsəd nəticə almaqdır, giriş vektoru x və onu K diskret siniflərindən birinə təyin etmək üçün C_k burada $k = 1, \dots, K$. Ən ümumi ssenaridə siniflər ayrı-ayrılıqda qəbul edilir ki, hər bir giriş belə olsun bir və yalnız bir sinifə təyin edilmişdir. Beləliklə, giriş sahəsi qərara bölünür sərhədləri qərar sərhədləri və ya qərar səthləri adlanan bölgələr. Bu fəsilə biz təsnifat üçün xətti modelləri nəzərdən keçiririk ki, bununla da nəzərdə tuturuq qərar səthləri x giriş vektorunun xətti funksiyalarıdır və buna görə də müəyyən edilir tərəfindən $(D - 1)$ -ölçülü hiperplanlar D -ölçülü giriş fəzasında. Data sinifləri xətti qərar səthləri ilə tam olaraq ayrıla bilən çoxluqlar deyil, xətti ayrıla bilən (Christopher M. Bishop, 2006, 179).

Maşın öyrənməsi alqoritmlərinin kateqoriyaları

Alqoritmlər aşağıdakılar daxil olmaqla ML-in müxtəlif məqsədləri üçün istifadə edilə bilər: – verilənlərin hazırlanma mərhələsinin bir hissəsi olan informasiyanın təqdimatı alqoritm. Bu, xüsusiyyətlər mühəndisliyini (“feature engineering”) nəzərdə tutur; – ML modelinin qurulması üçün istifadə olunan alqoritm. ML alqoritmləri ilə ML modelləri arasındakı əlaqəni $y = \theta_0 + \theta_1 x$ birdəyişənli xətti funksiyasının həllini nəzərə almaqla təsvir etmək olar. Burada y - çıxış verilənləri və ya nəticə, x - giriş verilənləri, θ_0 - düz xətt parçası ($x = 0$ olduqda y -in qiyməti), θ_1 isə çəki əmsalındır. ML-də xətti funksiya üçün θ_0 və θ_1 təyin edilməsi prosesi xətti reqrəssiya kimi tanınır. Əgər ($y = \theta_0 + \theta_1 x$) birdəyişənli xətti funksiya xətti reqrəssiyaadan istifadə edərək təlim keçibse, nəticədə $y = 3 + 7x$ modeli qurula bilər.

Aşağıdakı şəkildə ML alqoritmlərinin müxtəlif kateqoriyalarına dair nümunələr təsvir olunur.

(ASİ,2024,20-26).

MACHINE LEARNING

Shafiga Imanova Jafar

Nakhchivan State University, Nakhchivan, Azerbaijan

Shafi563@gmail.com

Zeynalova Saadat Jabrail

Nakhchivan State University, Nakhchivan, Azerbaijan

saadatzeynalova@ndu.edu.az

Summary:

Machine learning is a field of artificial intelligence that enables computers to learn from data and perform certain tasks automatically without human intervention. In this process, an algorithm called a model identifies patterns and rules based on the data, and then applies those rules to new data.

Keywords: Reinforcement Learning, Supervised and unsupervised Learning, Prediction (Regression), Linear Models for Classification, categories of machine learning algorithms.

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Шафига Иманова Джафар

Нахчыванский государственный университет, Нахчыван, Азербайджан

Shafi563@gmail.com

Зейналова Саадат Джабраил

Нахчыванский государственный университет, Нахчыван, Азербайджан

saadatzeynalova@ndu.edu.az

Резюме:

Машинное обучение — это область искусственного интеллекта, которая позволяет компьютерам учиться на данных и выполнять определенные задачи автоматически без вмешательства

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

человека. В этом процессе алгоритм, называемый моделью, выявляет закономерности и правила на основе данных, а затем применяет эти правила к новым данным.

Ключевые слова: обучение с подкреплением, контролируемое и неконтролируемое обучение, прогнозирование (регрессия), линейные модели для классификации, категории алгоритмов машинного обучения

Ədəbiyyat:

- 1.Christopher M. Bishop Pattern Recognition and Machine Learning (2006) Springer Science+Business Media, LLC, 179-182
- 2.Маşın öyrənməsindən istifadə edən süni intellekt (Sİ) sistemləri üçün çərçivə sənədi, Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu,2024, s.20